

Социјална мисао

часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе

Часопис излази два пута годишње.

Претплата за 2019. годину 2.400,00 динара; за иностранство 100 ЕВРА

Уплата се врши на пословни рачун: **160-401741-78**, СОЦИЈАЛНА МИСАО, Београд
ПИБ 101724614; шифра делатности 22110; матични број 07504594; није у систему ПДВ-а

Појединачни примерак у продаји 1.200,00 динара

Студенти имају попуст 50%

Тираж 200 примерака

Издавач:

Издавачко предузеће СОЦИЈАЛНА МИСАО

11050 Београд, Мис Ирбијеве 56/II-10, тел. 063/297-570

e-mail: dubravka199@gmail.com, socijalnamisao@gmail.com

www.socijalnamisao.rs

Суиздавач:

Републички завод за социјалну заштиту Србије,

Београд, Теразије 34, телефон 3621-563, тел./фах 3621-569

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду,

Високог Стевана 2, телефон 218-3036

Компјутерска припрема и штампа

Чигоја штампа

Решењем Министарства за науку, технологију и развој Србије број 413-00-411/2001-01 од 01. 08. 2001. године овај часопис, као публикација од посебног интереса за науку, ослобођен је плаћања пореза на промет.

Редакција

Дубравка Гавриловић, Живорад Гајић, доцент др Марина Ковачевић Лепојевић, проф. др Александар Југовић, Марија Маљковић, проф. др Бранкица Поповић Ђитић, проф. др Миомира Костић, проф. др Дарко Димовски, проф. др Суада Буљубашић, проф. др Јагода Петровић, проф. др Мира Ћук

Издавачки савет

Проф. др Ана Гавриловић, Божидар Дакић, проф. др Зоран Илић, проф. др Милосав Милосављевић, проф. др Дејан Сумрак, проф. др Ђурађ Стакић

Главни и одговорни уредник

Дубравка Гавриловић

Заменик главног и одговорног уредника

Доцент др Марина Ковачевић Лепојевић

Секретарка редакције

Марија Маљковић

Издавач

Издавачко предузеће СОЦИЈАЛНА МИСАО, Београд

За издавача

Дубравка Гавриловић

Коректор

Оливера Величковић

Ликовна опрема

Марија Марковић

Први број часописа СОЦИЈАЛНА МИСАО појавио се 1994. године
Оснивач часописа Радул Јовановић

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

364

СОЦИЈАЛНА мисао : часопис за теорију и критику
социјалних идеја и праксе / главни и одговорни уредник
Дубравка Гавриловић. - 1994, бр. 1/2- . - Београд :
Издавачко предузеће Социјална мисао : Републички завод
за социјалну заштиту Србије, 1994- (Београд : Чигоја
штампа). - 20 cm

Полугодишње.
ISSN 0354-401X = Социјална мисао
COBISS.SR-ID 102423047

Бојана ПЕРИЋ ПРКОСОВАЧКИ*
Снежана БАБИЋ-КЕКЕЗ
Ана КЕКЕЗ КЉАЈИЋ

Прегледан рад
Примљено: 02. 05. 2019.
Прихваћено: 21. 10. 2019.

ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ МЛАДИХ И ЊИХОВ ДОПРИНОС ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ¹

Циљ овог рада је да укаже на значај волонтерског активизма младих за развој друштва и за развој личности самог појединца – волонтера. Рад се бави испитивањем мотивације младих за волонтирањем, перцепцијом младих о личном доприносу локалној заједници и друштвено-правном основом волонтерског рада у Србији. Питања за која смо тражили одговоре су зашто смо спремни да волонтирамо, како се уређују добри односи између волонтера, организатора волонтирања и корисника волонтирања и на који начин је законодавац поставио нормативни оквир волонтерског рада у Србији.

Податке смо прикупили у оквиру вредновања реализације међународног волонтерског спортско-еколошког кампа „Кошница пријатељства”, 2017. године, путем квалитативног истраживања.

Подаци указују да млади најчешће као мотив за волонтирање наводе мотиве за задовољење сопствених едукативних потреба и интересовања кроз неформално образовање, док су мотиви који се односе на задовољење потреба других (локалне и шире друштвене заједнице) навођени у мањем броју. Међутим, млади увиђају и истичу значај волонтерског ангажмана и свој допринос корисницима, жалећи што је њихова помоћ краткотрајна и што не могу учинити више. Ово квалитативно истраживање указује на значај и потребу за даљим истраживањима о волонтирању у Републици Србији. Посебно, волонтерски рад смо посматрали из угла младих те тако бисмо могли да иницирамо истраживања о томе како волонтерство утиче на васпитни рад са младима.

Кључне речи: млади, активизам младих, волонтирање, мотивација за волонтирање

* Др Бојана Перић Пркосовачки, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, Медицинска школа „7. април” Нови Сад; др Снежана Бабић-Кекез, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду; МА Ана Кекез Кљајић, Правни факултет Универзитета у Нишу.

¹ Камп је једна од активности Удружења грађана „Кошница”. Више о кампу и Удружењу на <http://www.kosnica.org>.

Млади као ресурс локалне заједнице

Друштвени и научни интерес за младе у већој се мери јавља након Другог светског рата. Њихова улога у обнови ратом уништених привредних и друштвених ресурса и у модернизацијским и демократизацијским процесима постала је незаобилазна. У развијенијим деловима света појавиле су се различите теорије о младима као специфичној друштвеној групи и спровођена су бројна емпиријска истраживања која су резултирала подацима о том сегменту популације као хетерогеној друштвеној групи.

Адолесценција (лат. *adolescere*, означава раст и сазревање) је дефинисана као прелазни период између детињства и одраслог доба, уз акценат на убрзаном и интензивном расту и променама на физичком и психичком нивоу (Карор-Стануловић, 2007). Адолесценција (Bradley, 1997; Ilišin & Radin, 2007) је период у развоју особе и сматра се као важан извор личног идентитета, али истовремено и непоуздан темељ за стварање колективног (групног) идентитета. Наиме, појединци пролазе кроз различита животна раздобља са свешћу о привременој припадности одређеној узрасној групи која може да отежава развој појединца, али и не мора (Ilišin & Radin, 2007). Аутори указују и на чињеницу да је узраст „занемарена димензија неједнакости”, при чему је реч о специфичном типу стратификације – најмоћнија је средња узрасна група, што значи да су млади и стари у поређењу са средовечном групом становништва у лошијем положају (Ilišin & Radin, 2007).

Ипак, млади су део друштва и представљају нужан ресурс за опстанак и развој. Прелазак од детињства до зрелог доба уз различите друштвене околности – транзиција, трансформација и консолидација друштвеног поретка, процес интеграције младих у друштво означава их као једну од најдинамичнијих друштвених скупина, због чега су интригантан предмет истраживања. Та истраживања нису само занимљива, него и друштвено потребна (Stepanović, 2011).

Термин *млади* последњих година постао је актуелан унутар истраживачке литературе. Уједињене нације су га дефинисале као термин који подразумева сва лица старости од 15. до 24. године (Andevski i sar., 2012). Иако се термини адолесцент и млади у теорији углавном дефинишу стављајући акценат на старосну границу, у пракси тј. свакодневном животу често то није једини параметар који одређује животну раздобље у коме се налази појединац. Критеријуми за прелазак у одрасло доба унутар сваког социјалног контекста се разликују и мењају се током времена, па тако данас за младе унутар нашег региона транзицију у одрасло доба

доживљавају као пролонгирани процес који се дешава између адолесценције и одраслости.

Према ауторима Илишин и Радин (2007), у поређењу друштвеног статуса младих са статусом старијих увиђа се чак маргинализован друштвени положај младих. Савремену омладину карактерише успорено преузимање трајних друштвених улога: од професионалних преко породичних до јавних, односно преузимање одговорности у процесу друштвеног одлучивања. Такво присилно или својевољно изабрано продужавање статуса младе особе последично ограничава могућности за исказивање постојећих иновативних и креативних потенцијала младих и постаје погодно тло за појаву различитих проблема младих и с младима. У том смислу, млади се могу посматрати као друштвени ресурс и као друштвени проблем (Stipanović, 2011).

У постојећим приступима у раду са младима могу се препознати две традиције. Једна која полази од младих као од проблема и друга која полази од младих као ресурса. Приступ младима као делу популације као ресурсу будућности подразумева да их сагледава као представнике пожељне будућности, носиоце доминантних друштвених вредности које се преносе с генерације на генерацију, али и потенцијални извор иновација. Млади су отуда витално друштвено богатство. Млади се препознају као друштвена снага и важан друштвени ресурс садашњости. Другим речима, друштвена важност младих произлази из њихових потенцијала који би требало бити активирани док су млади, без одлагања за будућа времена (Ilišin & Radin, 2007).

Омладински рад, иако се реализује са популацијом младих, разликује се од општијег рада са младима. Омладински рад се може подвести под термин рад са младима, то није случај и обратно и често се ова два термина поистовећују. Разлика између термина последица је њихове сврхе и исхода (Andrašević i sar., 2016; Perić-Prkosovački, 2012; Perić-Prkosovački, 2016). Омладински рад може бити дефинисан кроз реализацију различитих активности које су базиране на слободном времену појединца, неформалном образовању и његовој социо-политичкој одговорности (Perić-Prkosovački, 2016). Активности омладинског рада организују се са младима и за младе које за циљ имају унапређивање услова за лични и друштвени развој младих у складу са њиховим потребама и потребама друштва. Омладински рад се заснива на три принципа: 1) припремање и подстицање младих на активно учешће; 2) подстицање континуираног преиспитивања вредности и уверења младих и 3) промовисање прихватања и разумевања других (Andrašević i sar., 2016).

Волонтирање у Србији – правни оквир

Волонтирање је израз добре воље појединца или групе усмерен ка колективном развоју и друштвеном добру. Волонтерски рад подразумева да појединац или група поклања своје време, знање, вештине и способности у корист целе заједнице, не очекујући заузврат никакву материјалну добит (Andrašević i sar., 2016). Волонтерски рад је слободно бирана активност која је вођена унутрашњом мотивацијом и одвија се у слободно време. Већина волонтера волонтерски рад чак посматра као врсту рекреације (Miller et al., 2005).

Савремено друштво испољава велики интерес за волонтерски рад који представља важан фактор друштвеног и економског развоја, стога све већи број држава подстиче његов развој различитим мерама. Имајући у виду наведено, наша земља је подржала креирање правног оквира волонтерског рада, па је Закон о волонтирању донет 2010. године (Службени гласник РС, бр. 36/2010). Његовим доношењем правно су уређени односи између волонтера, организатора волонтирања и корисника волонтирања. Одредбе Закона примењују се на краткорочно, као и на дугорочно волонтирање које траје дуже од 10 часова недељно, најмање три месеца без прекида. Приликом креирања нормативног оквира законодавац се водио начелима заштите корисника волонтирања, заштите омладине и забране злоупотребе волонтирања.

Закон дефинише волонтирање као организовано добровољно пружање услуге или обављање активности од општег интереса, за опште добро или добро друго лица, без исплате новчане накнаде или потраживања друге имовинске користи (Закон о волонтирању, Службени гласник РС, бр. 36, 2010, чл. 2). Волонтер може бити домаће или страни физичко лице, а корисник волонтирања физичко лице, правно лице чији циљ није стицање добити или организатор волонтирања чији основни циљ није стицање добити (Закон о волонтирању, Службени гласник РС, бр. 36, 2010, чл. 4). Како су најчешће главни актери волонтерских активности млади, Закон је прописао да волонтирање може обављати лице које има најмање 15 година живота, уз сагласност родитеља или старатеља, а лице млађе од 15 година живота може бити укључено у обављање васпитно-образовних волонтерских активности, у складу са прописима и ратификованим међународним конвенцијама (Закон о волонтирању, Службени гласник РС, бр. 36, 2010, чл. 11). Волонтирање се обавља на основу уговора о волонтирању, који закључују организатор волонтирања и волонтер (Закон о волонтирању, Службени

гласник РС, бр. 36, 2010, чл. 15). Прописана је и садржина уговора и начин његовог престанка.

Увиђајући значај промовисања ових активности, законодавац је чланом 5. Закона утврдио промоцију волонтирања као активност од интереса за Републику Србију, односно активност од јавног интереса. Циљеви промоције су активно укључивање грађана у друштвене процесе, развој хуманијег и равноправнијег демократског друштва једнаких могућности и побољшање живота грађана.

Волонтерски рад младих

„У младости учење добија другачију димензију: одрасли више не уче младе о смислу живота већ млади, путем својих акција, говоре одраслима о животу да ли је обећање као што је приказано. Млади носе у себи моћ да путем реформе и побуне потврде обећано или обнове и регенеришу, не поричући оно што је труло.”

Erikson (Kirshner, 2007)

Волонтерски рад се често спомиње у контексту јаког утицаја на промене унутар друштвене заједнице и представља веома важан фактор унутар развоја сваког друштва. Волонтерски рад нема јединствену дефиницију, али се могу издвојити неке од кључних карактеристика волонтерства. Он се може дефинисати кроз основне карактеристике као што су: добровољни рад, непрофитна и неплаћена активност, која за циљ има добробит целог друштва, заједнице или појединца. Будући да се волонтерски рад често дефинише и кроз карактеристике као што су „давање слободног времена”, „подразумева ентузијазам и енергију усмерену на решавање проблема локалне заједнице и друштва у целини” (Begović, 2006). Имајући у виду ове карактеристике, управо су млади они који најчешће бивају главни актери волонтерских активности.

Млади, дакле, могу да представљају круцијалан ресурс за сповођење друштвених промена кроз активно и конструктивно волонтерско ангажовање унутар заједнице.

Активизам младих подразумева планирано деловање да би се постигли социјални или политички циљеви. Социјално оријентисан активизам младих изводи се кроз активности које за циљ имају подизање свести и

стимулисање промена унутар локалне заједнице, промена које ће утицати на побољшање услова живота, посебно маргиналних група и угрожених појединаца. Кроз учење у волонтерским активностима млади развијају осећај одговорности за заједницу и осећају вишеструке вредности, као што су толеранција, солидарност, осећај заједништва, равноправности и сл.

Осим добробити других, волонтерски рад подразумева и богато искуство учења и стицања увида, нових знања и компетенција и код самих волонтера. На основу анализе иницијалних мотива волонтера постоји 5 модела волонтерског рада: 1) волонтерски рад оријентисан ка личном развоју и стицању компетенција (енгл. *volunteer motivation model*); 2) волонтерски рад заснован на личним ставовима и вредностима (енгл. *values and attitude model*); 3) волонтерски рад оријентисан ка улози коју имамо у друштву и увиђамо сличност са одређеном друштвеном групом, те волонтирамо како би побољшали положај те групе (енгл. *role-identity model*); 4) волонтерски рад заснован на особинама наше личности и нашим компетенцијама (енгл. *the volunteer personality model*); 5) модел волонтерског рада који обухвата личност у целини и подстиче целокупно добро стање особе (енгл. *well-being model*) (Thoits & Hewitt, 2001).

Волонтерски рад може обухватати различите домене активности: брига за друге људе (нпр. рад са децом, особама са потешкоћама и сметњама у развоју, са немоћним и старијим, са особама из рањивих група), социјални рад (нпр. рад у здравственим установама и установама за социјални рад), заштита животне средине и подизање еколошке свести, рад у оквиру културе, итд. Сваки од послова у овим доменима може се такође разликовати (нпр. рад у организацији, администрацији, рад на терену, активистички послови, итд). Међутим, за сваки од волонтерског деловања у неком од ових домена заједничко је да подразумева активност која се обавља слободним избором и вољом, без стицања профита, чији је крајњи циљ општа и специфична добробит заједнице (Begović, 2006).

Када је реч о омладинском волонтерском активизму, може се издвојити специфична карактеристика омладинског активизма, а то је приступ заједничког рада (енгл. *collective focus*). Учесници омладинског активизма/ активисти имају потребу да из позиције „шта ја могу сам/а” пређу у позицију „шта ми можемо заједно” (Kirshner, 2007). Млади уче како да раде заједно и ефикасно реше неки од проблема унутар друштвене заједнице. Омладински активизам креира окружење погодно за учење и развој младе особе. Интеракцијом у социјалном окружењу млади добијају прилику да уче из аутентичног искуства, који показују значај академских вештина у свакодневном животу уз менторство вршњака или одраслих. Преузи-

мањем одговорности за своје поступке у току решавања проблема заједнице млади имају осећај припадности, корисности и активног учешћа.

Мотивација за волонтирањем

Волонтери играју највећу улогу у реализацији пројеката организација цивилног друштва. Могли бисмо рећи да готово не постоји активност организација цивилног сектора која је реализована без учешћа волонтера. Како је волонтерски рад заснован на доброј вољи, један од најважнијих фактора при окупљању и задржавању волонтера је њихова мотивација (Esmond & Dunlop, 2004).

Имајући у виду основне мотиве за укључивање волонтера у рад организација или институција, неопходно је утврдити који су то фактори који подстичу мотивацију и шта су очекивања те особе. Сазнање о личној мотивацији особе која се пријавила да волонтира помаже нам да пронађемо адекватан ангажман, откријемо који низ поступака ће нам помоћи да задржимо волонтера и шта је најбоља награда за ту особу, њено време и рад који су уложени у организацију. Постоје бројни алати који се лако могу прилагодити организацији и који се користе у сврхе упаривања волонтера са одговарајућом волонтерском позицијом (Perić Prkosovački, 2009).

Дакле, ефикасно и ефективно ангажовање волонтера подразумева успостављање доброг волонтерског менаџмента, а један део волонтерског менаџмента бави се очувањем и одржавањем мотивације волонтера. Према елементима волонтерског менаџмента, укључивање волонтера изискује остваривање квалитетне комуникације између волонтера и руководства, учешће волонтера у доношењу одлука, посвећивање пажње потребама волонтера, менторство, едукацију, праћење успешности и награђивање волонтера. Уколико се не обезбеди такво окружење за волонтерски ангажман, може доћи до демотивисаности, па чак и до сагоревања волонтера, који у том случају неквалитетно обавља свој посао, губи интерес за даљи ангажман или потпуно напушта волонтерску позицију (Perić Prkosovački, Prkosovački, 2017).

Мотиви за волонтирањем могу се сврстати у две основне категорије: мотиви у вези са задовољењем основних сопствених потреба и мотиви усмерени ка другим члановима заједнице (Omoto & Snyder, 2002).

Прва група мотива су такозвани мотиви везани за самофокусирање. Ова група мотива представља лични ангажман волонтера са циљем упознавања нових људи, стицање нових пријатељстава, испуњавање потребе за подршком и разумевањем, потребе за прихватањем и припадањем, испуњавање слободног времена, потреба да се искажу лична уверења и вредности. Такође, ту може бити и жеља за исказивањем постојећих знања и вештина, као и стицање нових компетенција, затим могућност добијања препоруке за будуће послове. Дакле, мотив за волонтерски рад појединца може бити и усмерен ка циљу свог личног и професионалног развоја.

Мотиви окренути ка другима могу бити жеља за помагањем, жеља за личним доприносом решавања проблема унутар заједнице и доприноса развоју друштва, те подршка позитивним променама унутар друштвене заједнице. Често се истиче да је жеља да се помогне другима приликом волонтирања јача од личног интереса волонтера, мада то не мора увек бити случај. Поред жеље за доприносом друштвеној заједници, један од мотива може бити и осећај дуга према друштву.

Анализа разлога због којих се људи одлучују на волонтирање и увид у друштвене и личне психолошке потребе, постављене циљеве, њихове планове и мотиве дефинише функционални приступ у раду са волонтерима (Esmond & Dunlop, 2004).

Насупрот функционалном приступу у раду волонтера истиче се процес сагоревања волонтера као последица неефикасног вођења волонтерског рада. Сагоревање волонтера или губитак мотивације манифестује се кроз смањену енергију у раду, повећану неефикасност, напетост, умор, раздражљивост и циничан став према раду. Ово стање је први запазио Фројдербергер код волонтера који су помагали бескућницима и зависницима од психоактивних супстанци (Роров *i sag.*, 2015). Он је приметио да неки од волонтера после одређеног времена испољавају знаке губитка мотивације, смањење посвећености и емоционалне исцрпљености и први пут дефинисао ову појаву као сагоревање волонтера.

Емоционална исцрпљеност представља реакцију организма на стрес, описује се као континуирано „трошење” индивидуе и карактерише се нерасположењем. Деперсонализација се карактерише циничним ставом и доживљајем отуђености од људи током волонтерског или радног ангажовања. Умањено постигнуће се огледа у виду негативне евалуације личних компетенција и продуктивности, као и у доживљају смањене самоефикасности.

Ипак, поставља се питање, зашто се код појединих људи, запослених или волонтера у истој струци, који обављају свој посао под истим околностима, јавља изгарање, а код других се не запајају такви симптоми. Неминовно се намеће одговор којег се велики број истраживача држи, да, поред природе посла, особине личности волонтера играју важну улогу. Такође, карактеристике волонтерске позиције које се односе на оптерећеност обимом посла и дужином радног ангажовања, као и на лоше међуљудске односе и недостатак подршке колега (Esmond & Dunlop, 2004; Popov i sar., 2015).

Како у волонтерском менаџменту веома значајну улогу чини управо мотивисање и задржавање волонтера у организацији, за успешан процес неопходно је идентификовати потребе волонтера и стално пратити задовољење потреба и настале промене. Да бисмо идентификовали потребе волонтера неопходно је знати шта је волонтере мотивисало на волонтерски рад.

Претпоставке особа које раде са волонтерима о мотивационим факторима за волонтирање могу се значајно разликовати од онога што је реална ситуација, тј. истинска мотивација волонтера, тако да је изузетно значајно да пратимо развојни процес волонтерског рада у организацији или институцији кроз елементе ефикасног волонтерског менаџмента.

Аутори једног од истраживања о волонтерском раду, Басел и Форбс, развили су модел „Četiri W – šta, gde, zašto, ko” (енгл. *Four W – What, Where, Why, Who*). Према овом истраживању, волонтери волонтирају у најразличитијим облицима рада, организацијама и улогама. Волонтери се посматрају као једна велика хетерогена група: има их свих узраста и различитог порекла са различитим искуствима и вештинама (Bussell & Forbes, 2002). Жеља да се помогне другима је најчешће разлог за волонтирање. Несумњиво је тачно да многи волонтери наводе да мотив волонтирања може да буде корисно искуство или да задовољи значајне личне социјалне и психолошке циљеве, али алтруистички мотив има тенденцију да превазиђе егоцентричне мотиве. У табели 1 представљени су Елементи волонтирања (енгл. *Four Ws of volunteering*), где су аутори навели шта волонтери раде (улога, начин укључености), место волонтирања, личне карактеристике волонтера и мотивацију (Bussell & Forbes, 2002).

Табела 1. Елементи волонтирања (Bussell & Forbes, 2002)

Елементи волонтирања				
Шаг?	Где?	Ко?	Зашто?	
<p>дефиниција</p> <p>Члан/волонтер/појединац, осећај припадности, различити фокуси волонтирања, пружање услуга, кампање, прва помоћ, „недобровољно” волонтирање, корпоративно волонтирање.</p>	<p>контекст</p> <p>Сервиси за помоћ људима, уметност и култура, религија, рад са младима, образовање, здравље, индустрија, производња, продаја, међусобна подршка, пружање услуга, кампање/управљање волонтерским кадровима, волонтерски менаџмент.</p>	<p>карактеристике волонтера</p> <p>Старост, пол, ниво образовања, ниво личног дохотка, социо-економски статус, радни статус, начин живота, фаза у животном добу, породично порекло.</p>	<p>мотивација</p> <p>Начин укључивања –позиви (пријатељи/ укључивање породице), слика о волонтерском раду у заједници, корпоративно волонтирање (порад профита и продуктивности), волонтирање у организацији (умрежавање, иновације, друштвена одговорност, алтруизам, заједнички интереси и систем вредности, социјални контакти, корисно утрошено слободно време, развој вештина, напредак у каријери, могућности путовања, верска уверење.</p>	

Без обзира на мотиве који подстичу индивидуу на укључивање у волонтерски рад, било да је то рад због личних интереса и користи по свој лични развој, или окренутост ка задовољењу потреба других, резултат би требало да води до заједничког алтруистичног циља заједнице, те сами извори разлога који покрећу активности нису пресудни за крајњи циљ коме тежимо као друштво.

Методолошки оквир

Циљ овог квалитативног истраживања је да се утврде мотиви младих за укључивање у волонтерски рад како би унапредили васпитни рад са младима и указали на друштвени значај волонтирања. Конкретни задаци били су:

1. селектовати питања у оквиру вредновања кампа која се односе на мотивацију за волонтирањем,
2. систематизовати одговоре у категорије према прилагођеном моделу “Four W”.

Поступак прикупљања и обраде података

Подаци су прикупљени током јула 2017. године, у Бегечу, током међународног волонтерског спортско-еколошког кампа „Кошница пријатељства”.

Камп „Кошница пријатељства” првенствено је намењен деци без родитељског старања, као и за децу из социјално угрожених породица. Овај камп за циљ има усвајање и развијање здравих стилова живота, социјалних вештина, те позитиван утицај на физичко и психосоцијално благостање деце и на њихову оптималну интеграцију у друштвену заједницу.

Подаци су прикупљени током две радионице са младима током евалуације кампа у виду фокус-групе. Млади су током неформалне групне дискусије одговарали на одређена питања којима су дали повратну информацију о појединим аспектима који су релевантни за евалуацију, дакле о целокупном доживљају кампа, његовој ефикасности, својој мотивацији и ангажману, осећањима и расположењима током кампа, обесхрабрујућим моментима и свом доприносу. У евалуацији је учествовало укупно 46 волонтера, са различитих локалних подручја (не само из Србије већ и из других држава: из Шпаније, Француске, Русије, Грчке, Словачке, Словеније, Босне и Херцеговине).

Резултати истраживања

Прикупљени квалитативни подаци, одговори учесника, систематизовани су и на основу својих карактеристика смештени у одређене категорије. Категорије су: 1) мотиви оријентисани на сопствену личност; 2) мотиви оријентисани на друге; 3) остали мотиви (Табела 2).

Табела 2. Мотивација за учешће на кампу

Мотиви оријентисани на сопствену личност	Мотиви оријентисани на друге	Остали мотиви
Стицање новог искуства	Рад и помоћ деци са различитим условима за раст и развој	Љубав према природи
Стицање нових контаката (пријатеља)	Жеља за јачањем локалне заједнице	Љубав према камповању
Стицање нових знања и вештина	Допринос волонтеризму унутар друге друштвене заједнице (у другој земљи)	
Знатижеља	Подршка деци (учесницима кампа)	
Жеља за учешћем у интеркултуралној размени		
Активан одмор		
Лично оснаживање		
Издазак из сигурне зоне		
Жеља за посетом Србије, упознавањем њене традиције и културног наслеђа		
Учење и усавршавање језика (енглеског и српског)		

У одговорима младих доминантно су заступљени одговори који указују на мотиве за задовољење личних потреба и интересовања, усмерених на лични раст и развој. Мотиви усмерени на друге, те одговори који

упућују на жељу за помоћ другима, као и жеља за доприносом и решавању проблема унутар локалне и друштвене заједнице су мање фреквентно заступљени. Дакле, млади су преваходно усмерени на мотиве личног развоја, а затим на мотиве решавања конкретних друштвених проблема, те усмерености на њихово решавање и активно утицање на друштвени раст и развој.

Млади увиђају значај свог ангажовања у помоћи и подршци другима, они перципирају себе као неког ко је покретач и реализатор позитивних промена код популације која је корисник активности у којима учествују (конкретно у овом случају код деце без родитељског старања). Њихови одговори приказани су у Табели 3.

Табела 3. Субјективни утисак волонтера о личном доприносу кампу

Лични допринос кампу:
• Помоћ и подршка деци током активности
• Морална подршка деци
• Креирање лепих успомена (деци- учесницима кампа)
• Реализација радионица и осталих активности током кампа
• Ширење толеранције и осмеха
• Психолошка подршка (саветодавни рад)
• Интеркултурални преводаца различитих група учесника

Такође, млади су приликом дискусије износили обесхрабрујуће ситуације које су утицале на њихове мотиве. Они су, између осталог, наводили да су се често осећали беспомоћно, схвативши да је њихова помоћ само краткотрајна и да не могу да утичу и нешто учине поводом свакодневних проблема са којима се деца без родитељског старања сусрећу.

Дискусија

Један од доминантних одговора указује на мотиве за задовољење личних потреба и интересовања, усмерених на лични раст и развој сугерише управо потребу младих за стицањем вештина у оквиру професионалне улоге. Акционим истраживањем односа између активног учешћа,

неформалног учења и мотивације младих, аутори су направили разлику две кључне димензије: структурални ресурси и могућности (образовање, социјално-економска позадина, породична подршка, пол, етничко порекло) и степен личног ангажовања, тј. мотивацију појединаца за активно учење (du Bois-Reymond et al. 2002). У нашем истраживању потврђује се повезаност ове две димензије јер млади се сусрећу са отежаним уласком у свет рада и недостатком радног искуства, што води смањењу шанси за стицањем знања и вештина потребних за касније стално запослење.

Подаци који су добијени у Табели 2 указују на мотиве оријентисане на себе и истичу се стицање различитих искустава, знања и вештина, те ниска мобилност младих. Млади, дакле, кроз волонтерски рад допуњују своје знање, вештине и искуство у циљу развоја професионалне улоге. Волонтери увиђају значај своје волонтерске улоге посматрајући је кроз призму драгоценог искуства које ће им помоћи да стекну неопходна искуства и развију своје вештине, добију препоруке, чиме ће утицати на своју интеграцију у тржиште рада и могућност лакшег запошљавања у будућности.

Имајући у виду споменути социо-економски контекст живота младих у Србији, волонтерске активности младих имају круцијалан значај јер представљају прилику да млади изаберу и партиципирају у структурираним активностима на основу личних интересовања и задовоље своје психолошке потребе и тиме утичу на свој развој. Личне и међуљудске вештине – такозване „меке вештине”/енгл. *soft skills* – такође су потребне да надопуњују професионалне вештине и стручност и постану суштински део личности појединца. Један од начина стицања меких вештина је путем волонтирања.

Резултати претходних истраживања показују да волонтирањем млади развијају вештине везане за своју будућу професионалну каријеру. Аутор Касанзинова (Khasanzyanova, 2017) уопштава да се „непрофесионалне” активности, као што је волонтирање, могу активно укључити у процес учења, чинећи њихово свеукупно искуство образовања активнијим, угоднијим и релевантнијим. У свом истраживању саопштава да је учење кроз рад најважнији фактор у стицању меких вештина. Подаци добијени у евалуацији у оквиру нашег рада потврђују став претходно поменутог аутора. Активни одмор, нова искуства, нови контакти, лично оснаживање и знатижеља показују добит у личном и професионалном развоју на пољу меких вештина (Khasanzyanova, 2017).

Осим на задовољење својих потреба, према нашим подацима, млади одговарају на потребе локалне заједнице и учествују у решавању проблема

помажући општој добробити свих чланова локалне заједнице. Дакле, помоћ и подршка деци током активности, ширење толеранције и осмеха, креирање лепих усмена учесницима кампа у контексту актуелног проблема локалне заједнице млади су препознали као своје ангажовање у остваривање заједничког интереса. Према ауторима Деспотовић и Поповић (2004), већ је познато да путем ангажовања млади активни људи повећавају вредност људског капитала и могућност одрживог социо-економског развоја земље. Повећавају инклузију и међугенерациску солидарност, квалитет живота, развој демократије, интеркултуралности.

Допринос волонтерског рада унутар друге друштвене заједнице (у другој земљи) и димензија интеркултурализма је важан аспект кампа. Волонтери који су дошли из других земаља навели су своје мотиве који су углавном у правцу упознавања других култура, народа и језика. Упознавање језика и сналажења у другом окружењу опет доминира, те сматрамо да јачање личних компетенција доминира и код иностраних волонтера.

Закључак

Током анализе података сагледавамо да млади виде волонтирање као начин развијања личних компетенција и професионалног напретка кроз стицање неке врсте радног искуства. Волонтерске активности, дакле, представљају могућност за стицањем практичног знања, које су унутар система формалног образовања често маргинализована. Неформално образовање и ангажмани у активностима неформалног образовања у биографији младих представљају значајан извор стечених знања, вештина и способности. С тим у вези сматрамо да је неопходно да организације које имају потребе за ангажовањем волонтера развију квалитетне волонтерске програме, где ће улога волонтера бити формирана на начин да задовољи и личне потребе волонтера, али и потребе крајњих корисника предузетих активности. Тако млади врше фацилитацију у различитим аспектима личног развоја, како социо-емотивног, тако и професионалног, развијајући самосталност, самопоуздање, одлучност, преузимајући улогу проактивне младе особе која доноси позитивне промене на индивидуалном и на ширем социјалном нивоу. Ту можемо да препознамо и унутрашњу мотивацију младих за омладинским активизмом.

Својом активношћу млади доприносе разрешавању проблема локалне заједнице и кроз анализу добијених података увиђају се алтруистички мотиви младих да пруже подршку и помоћ другима. Стога, можемо рећи

да у прилог већој фокусираности младих на мотиве укључивања у волонтерски рад због личне добити иде и ангажовање зарад шире добробити.

Закључујемо да ангажмани волонтера на пословима који су прилагођени њиховим интересовањима, способностима и могућностима, јасан опис посла, укључујући и циљеве, очекиване резултате, одговорности, квалификације и одговорности волонтера доприносе развијању волонтерских програма и имају јавну примену. Другим речима, волонтери су ресурс неопходан за успешан рад сваке организације и институције, а признавање и уважавање волонтерског рада шанса је да волонтери расту и развијају се. На тај начин креира се позитивно, изазовно и друштвено вредносно волонтерско искуство.

Литература

- Andevski M., Gajić, O. i Budić, S. (2012). *Omladinski rad u potrazi za identitetom*. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihajlo Palov”.
- Andrašević, I., Bulat, M., Volf, I., Kalaba, V., Milutinović, J., Prkosovački, V. i Hadrik, N. (2016). *Rečnik omladinske politike*. Novi Sad: NAPOR.
- Begović, H. (2006). *O volontiranju i volonterima/kama*. Zagreb: Volonterski centar Zagreb.
- Bussell H. & Forbes, D. (2002). Understanding the volunteer market: The what, where, who and why of volunteering. *International Journal of Non-profit and Voluntary Sector Marketing*, 7(3), 244–257.
- Despotović, M. i Popović, K. (2014). Strategije obrazovanja odraslih u Srbiji – želje, potrebe, mogućnosti i rezultati. U: B. Knežić, A. Pejatović, Z. Milošević (ur.), *MODELI procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja odraslih u Srbiji*. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju. 47–68.
- du Bois-Reymond, M., Plug, W., Stauber, B., Pohl, A., & Walther, A. (2002). *How to avoid cooling out? Experiences of young people in their transitions to work across Europe*. Tübingen: Institut für Regionale Innovation und Sozialforschung.
- Esmond, J., & Dunlop, P. (2004). *Developing the Volunteer Motivation Inventory to Assess the Underlying Motivational Drives of Volunteers in Western Australia*. Pert: CLAN WA Inc.
- Ignjatović, S. (2009). Aktuelni problemi u istraživanju tranzicije u odraslost sa osvrtom na Srbiju. *Stanovništvo*, 47(1), 7–22. doi:10.2298/STNV0901007I

- Ilišin, V., & Radin, F. (2007). *Mladi – problem ili resursi*. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
- Kapor-Stanulović, N. (2007). *Na putu ka odraslosti*. Beograd: Zavod za udžbenike.
- Kirshner, B. (2007). Youth Activism as a Context for Learning and Development. *American Behavioral Scientist*, 51(3), 367–379.
- Khasanzyanova, A. (2017). How volunteering helps students to develop soft skills. *Int Rev Educ*, 63: 363. doi: 10.1007/s11159-017-9645-2.
- Miller, K. D., Schleien, S. J., Brooke, P., Frisoli, A. M., & Brooks W. T. (2005). Community for all: the therapeutic recreation practitioner's role in inclusive volunteering. *Therapeutic Recreation Journal*, 39(1), 18–31.
- Omoto, A. M., & Snyder, M. (2002). Considerations of Community The Context and Process of Volunteerism. *American Behavioral Scientist*, 45(5), 846–67.
- Perić Prkosovački, B. (2009). *Volonterski menadžment*. Novi Sad: Volonterski centar Vojvodine.
- Perić Prkosovački, B. (2012). Omladinski rad kao poseban koncept aktivnosti sa mladima u lokalnoj zajednici. *Socijalna misao*, 74(2), 25–36.
- Perić Prkosovački, B. (2016). *Evaluacija primene edukativnih radionica kao metodičkog modela u nastavi srednje škole* (doktorska disertacija). Filozofski fakultet: Novi Sad.
- Perić Prkosovački, B. i Prkosovački, V. (2017). *Volonteri pomeraju granice, od A do Š o volontiranju*. Zaječar: Timočki omladinski centar. Dostupno na: <http://4volunteering.org/wp-content/uploads/2018/03/AtoZ-Final.compressed.pdf>. Retrived April, 23th, 2019.
- Popov, S., Latovljević, M. i Nedić, A. (2015). Sindrom izgaranja kod zdravstvenih i prosvetnih radnika: Uloga situacionih i individualnih faktora. *Psihološka istraživanja*, Vol. XVIII (1) 2015, 5–22.
- Stepanović, I. (2011). Mladi i zabava – ima li mesta za zabrinutost. *Engrami*, 33(4), 33–46.
- Study on Volunteering in the European Union, (2010). Final Report, *ec.europa.eu/citizenship/pdf/doc1018_en.pdf*. Retrieved September, 28th 2018.
- Thoits, P. A., & Hewitt, L. N. (2001). Volunteer Work and Well-Being. *Journal of Health and Social Behavior*, Vol 42, (June), 115–131.
- Закон о волонтирању (2010). Службени гласник РС, бр. 36.

VOLUNTARY ACTIVISM OF YOUNG PEOPLE AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE LOCAL COMMUNITY

By Bojana PERIC PRKOSOVACKI, Snezana Babic-Kekez,
Ana KEKEZ KLJAJIC

ABSTRACT

The aim of this paper is to highlight the importance of of voluntary youth activism for social development and for the development of individual personality of volunteers – the volunteers. The paper examines motivation of young people for volunteering, their perception about personal contribution to the local community and the social and legal basis of volunteer work in Serbia. The questions that we asked are why we went to be volunteer, how to set up good relationship between volunteers, volunteer organizers and volunteering beneficiaries and how the legislator set the normative framework of volunteer work is in Serbia.

We collected data during the evaluation of the International volunteer sports and ecological camp “Friendship Be Hive” in 2017 through qualitative research. The data indicate that young people, most often as a motive for volunteering, define motives for satisfying their own needs and interests in non-formal education, while motives related to meeting the needs of others (local and wider community) are less often referred to. However, young people see and emphasize the importance of volunteer engagement and their contribution to users, complaining that their help is short-lived and that they can not do more. This qualitative research indicates the importance and the need for further research on volunteering in the Republic of Serbia. In particular, we looked at the volunteer work from the perspective of young people, and so we showed how volunteering affects the educational work with young people.

Key words: youth, youth activism, volunteering, motivation for volunteering.